

INTERSECÇÕES, CIDADE E HABITAÇÃO: O EDIFÍCIO BARÃO DE GRAVATÁ

PEREIRA, CLARA BRAGA DE BRITTO (1)

PROURB - FAU - UFRJ

clara.pereira@fau.ufrj.br

SILVA, BERNARDO ROCHA DE MIRANDA E (2)

PROURB - FAU - UFRJ

bernardo.silva@fau.ufrj.br

RESUMO.

Projetado no início da carreira do arquiteto Sérgio Bernardes, o edifício Barão de Gravatá, localizado no bairro de Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, se mostrou inovador pela ocupação do lote e gabarito alto proporcionado pelas mudanças de legislação no final dos anos 40 e início dos 50. A implantação, aberturas e tipologias foram alguns dos recursos que inovaram a forma de pensar arquitetura e cidade, se inserindo na lógica apresentada pelo movimento moderno.

As experimentações promovidas por Sérgio Bernardes ainda no início de sua carreira contribuem até a atualidade, dentre elas a inovadora estratégia de implantação do edifício no centro de terreno para liberar o lote para seu uso coletivo com áreas comuns no térreo. Em tempos de crise climática, as reflexões sobre como a malha urbana pode ser reconfigurada através de outras formas de implantação dos edifícios se revelam importantes para a melhoria das condições de conforto ambiental na cidade.

Mesmo com indicações de diferenças entre o construído e o projetado, as experimentações modernas que se expressam no projeto do edifício manifestam mudanças e novas formas de relação da arquitetura com a cidade que o movimento proporcionou e deixando um legado que se mostra importante na construção de novas formas de projetar.

Palavras-chave: MODERNISMO, HABITAÇÃO, NOVOS TIPOS DE IMPLANTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O processo de formação do território carioca sofreu transformações ao longo do tempo, como mudanças de gabarito e padrão de ocupação dos lotes, além da relação dos edifícios com a rua. Nos anos 50 foi iniciado um processo de experimentações na arquitetura brasileira que inaugurou a exploração dos preceitos modernos. Com a construção de Brasília, a arquitetura moderna brasileira acumulou nomes importantes, num período de inovações e experimentações que vão da escala urbana à escala da arquitetura, promovendo um outro olhar sobre as relações entre edifícios e cidades. Dentro desta escola o arquiteto Sérgio Bernardes, na vanguarda do modernismo carioca, agrega novas percepções de espaço que contribuíram para a alteração do paradigma de ocupação dos lotes na capital fluminense.

Obra não muito divulgada em revistas de arquitetura, o Edifício Barão de Gravatá, projetado em 1952 e executado em 1961, materializa os anseios do arquiteto por mudanças, e se apresenta como representação de uma nova forma de interagir com a cidade. Citado na revista "Guia de Arquitetura no Rio de Janeiro"¹, o edifício é um símbolo que representa "a primeira torre alta em centro de terreno no bairro de Ipanema"², partido até então raro na cidade e que indicava uma nova ótica para o tipo de ocupação de lotes predominante à época.

2. MUDANÇAS NA PAISAGEM

Uma alteração de gabarito implementada na década de 1940 pelo prefeito Mendes de Moraes permitiu construções de até 6 pavimentos³ na cidade do Rio de Janeiro, a mudança iniciou um processo de transição da paisagem urbana que seria radicalmente alterada a partir de uma segunda alteração de gabarito, ainda maior, quase duas décadas depois. Em um bairro até então composto majoritariamente por edificações de baixo gabarito, a mudança legislativa proporcionou o início do processo de adensamento de Ipanema. Posteriormente, entre os anos de 1965 e 1971, Negrão de Lima, então governador do Estado da Guanabara, aumentou a limitação máxima de gabarito que chegou aos 12 pavimentos⁴, e acentuou ainda mais o processo de verticalização do bairro. A figura 1 a seguir, imagem de 1938, retrata a predominância da ocupação pouco verticalizada na época.

Figura 1. Vista da Lagoa Rodrigo de Freitas. 23/08/1938. Museu Aeroespacial Alb. 279, ft 173.

Projetado em 1952, pouco tempo após as mudanças de legislação, surge o edifício Barão de Gravatá se destacando como um dos exemplares de transformação da identidade urbana e como uma das referências para mudanças em toda a cidade do Rio de Janeiro.

No momento em que a realização do projeto de Brasília já se despontava como uma referência da inserção dos edifícios modernos em contraponto às ocupações tradicionais⁵, o projeto de Sergio Bernardes se apresenta como um dos precursores das transformações na forma como se integra à cidade, reverberação da corrente moderna que segue.

A figura 2 abaixo retrata o bairro de Ipanema atualmente e auxilia na observação da verticalização que ocorreu. Em destaque se encontra o edifício Barão de Gravatá, inserido em uma malha urbana densificada. Atualmente o edifício compõe um grupo de imóveis tombados que conservam parte da história de Ipanema⁶.

Figura 2. Bairro de Ipanema e o edifício Barão de Gravatá, Rio de Janeiro, Brasil, Edifício destacado em Vermelho. © Créditos Google maps.

3. A IMPLANTAÇÃO

O loteamento do bairro de Ipanema foi majoritariamente composto por terrenos de 10 a 12 metros de testada e profundidade de aproximadamente 50 metros⁷. A conformação dos quarteirões compostos internamente de quadriculas perfeitas resultou em uma ocupação de edifícios que, em sua predominância, acompanhavam o alinhamento da via na forma em que foram implantados, colados às divisas dos lotes.

Fora dos padrões existentes, o lote escolhido para a execução do edifício representa uma sobra aos pés do Morro do Cantagalo. Por sua característica residual, inserido fora da lógica de um quarteirão tradicional, possui um formato comprido, com uma frente de quase 60 metros e 30 de profundidade. Além das dimensões fora do padrão, a frente do lote se localiza voltada em direção ao mar, dado importante para as condições de iluminação, ventilação e vista dos apartamentos, em um contexto onde havia ainda pouca verticalização no bairro.

A conformação do lote deu a Bernardes a possibilidade de idealizar um outro tipo de ocupação, o arquiteto projetou um bloco em linha, paralelo à sua frente e afastado das divisas, localizado no centro do lote. Essa implantação inovadora permitiu que todas as unidades habitacionais do edifício tivessem acesso tanto à fachada frontal como dos fundos, de modo que as moradias ficaram posicionadas uma ao lado da outra,

acompanhando o desenho linear da edificação. Essa estratégia buscava uma redução na desigualdade de condições de conforto ambiental e acesso à vista do mar entre as habitações, um dos objetivos de Bernardes, alinhado às influências socialistas do movimento moderno.

Figura 3: Sérgio Bernardes, Edifício Barão de Gravatá, Rio de Janeiro, Brasil, 2025. Imagem aérea, implantação do edifício no lote. © Créditos Google maps, acréscimos de autoria própria.

4. CIRCULAÇÕES

A estratégia da disposição das unidades habitacionais foi idealizada em conjunto com a concepção das circulações de acesso às moradias. O edifício é dividido em dois blocos, cada bloco possui dois apartamentos por pavimento proporcionando a inserção de duas circulações verticais, uma em cada bloco, dando acesso a dois apartamentos por andar, conforme planta do pavimento tipo, figura 4.

A disposição das circulações divide a unidade do edifício em dois, de forma que não há conexão entre os dois blocos, apenas pelo pavimento térreo ou pela cobertura.

A busca pela eficiência do edifício fazia parte das motivações do movimento moderno que priorizava, entre outras coisas, o conforto ambiental das habitações, economia de materiais construtivos e logística funcional que facilitasse a utilização das edificações. Em contraposição aos grandes corredores horizontais de acesso a todos os apartamentos de um andar, as circulações verticais representam uma economia em área construída e a redução do deslocamento necessário até a unidade habitacional.

Figura 4. Sérgio Bernardes, pavimento tipo do Edifício Barão de Gravatá, Rio de Janeiro, Brasil. © Créditos Acervo pesquisa Fachadas Cariocas, desenhos por Jônatas Costa e pesquisa de Mara Eskinazi.

5. TIPOLOGIAS HABITACIONAIS

Bernardes dispõe em cada andar dos blocos duas tipologias diferentes de apartamentos. A principal diferença entre elas se dá pelo fato de possuírem dois ou três quartos, há também uma diferença de layout com a utilização de um corredor de circulação e o aumento na metragem das áreas sociais no apartamento com mais quartos. Através da mistura de tipologias, o arquiteto propõe uma não hierarquização entre blocos por maior ou menor poder aquisitivo, reforçando a ideia de mistura e convivência.

A estratégia da implantação do edifício possibilitou que todas as unidades possuíssem frente para o mar, dado os gabaritos mais baixos da época em que foi construído, e evitando assim a hierarquização. A vista livre proporcionada levou a um ganho de iluminação, ventilação e conforto ambiental. Essa iniciativa expressa também a tendência moderna de buscar uma adequação local das construções reforçando que “cada nação constrói para o seu clima”⁸. Esforço representado na identidade moderna brasileira com o uso dos brises.

6. FACHADA

A idealização do edifício previu uma fachada que integrava essa arquitetura inovadora na conformação e divisão interna com o seu exterior, mas mantinha o ideal de comunhão. A fachada permitiu que a edificação exercesse um diálogo direto com o entorno. Composta por um pano de vidro voltado para Sul, esse elemento marca ainda mais a conexão pretendida com a paisagem. A forma como foi concebida permite, ainda que às alturas, uma troca e conexão entre o interior e o exterior agregando uma integração entre a arquitetura, a cidade e a natureza, que invade o edifício através das esquadrias de vidro.

Diferentemente de um dos pilares do modernismo⁹, a fachada do edifício não chega a se apresentar como uma fachada em fita. Seu desenvolvimento expressa a intenção de se relacionar com esse pilar através do alinhamento das aberturas das janelas aos pilares internos, remetendo visualmente à janela em fita, destacando a estrutura e encobrindo as paredes, elementos não marcados na fachada.

A utilização dessa composição reforça uma identidade atemporal do edifício moderno contribuindo com uma linguagem que não esclarece o tipo de uso de um edifício se não pelo programa do térreo. Isso permite uma variedade de usos que contribui para um prolongamento da vida útil do edifício moderno¹⁰. O programa não ser um elemento representado pelo exterior do edifício é um contraponto à arquitetura parlante onde a forma do edifício expressa seu uso. Fato bem representado na comparação entre o Edifício Barão de Gravatá, de uso residencial, e o Edifício institucional sede do Banco Boa Vista, projetado por Oscar Niemeyer, expresso na figura 5.

Figura 5. Oscar Niemeyer, Edifício Sede do Banco Boa Vista, Rio de Janeiro, Brasil, 1946. © Créditos Google maps.

7. A RELAÇÃO DO TÉRREO COM O ENTORNO

O lote em que o edifício está inserido compõe um quarteirão residual, fora dos padrões da região. O quarteirão é formado por uma linha de lotes, não há vias em todos os seus limites, sendo o morro do Cantagalo o limitante de fundos. Essa realidade é um dificultador quando se trata das inovações de inserção na malha urbana que o período moderno trouxe à tona, sendo ainda notória a relação de integração proposta no caso do Edifício Barão de Gravatá.

A liberação do lote proporcionada pela implantação da edificação em centro de terreno liberou a utilização do pavimento térreo para a disposição de equipamentos de uso coletivo. O térreo é elevado em relação ao passeio, o acesso de pedestres é feito através de uma escada e duas rampas permitem a entrada e saída de veículos, o fechamento do lote é feito através de gradis.

A utilização coletiva do térreo possibilita um diálogo com a rua que, apesar do uso de grades, facilita a visibilidade e integração entre o privado e público. A elevação do terreno ao mesmo tempo marca os limites do lote e agrega ao morador um pouco de privacidade. A integração com a rua é mantida com o posicionamento das atividades coletivas no entorno do terreno, não enclausurando um pátio interno para as áreas de socialização.

Foi o escritor Rubem Braga, amigo do construtor do edifício e proprietário do imóvel da cobertura, que popularizou a obra de Bernardes. Ao contratar Roberto Burle Marx para fazer um projeto de paisagismo para a cobertura e publicar em colunas sociais sobre sua nova residência, o escritor aguçou os olhares curiosos para o conjunto habitacional.

8. PROJETADO VERSUS CONSTRUÍDO

O Edifício Barão de Gravatá foi idealizado dentro de um contexto urbano em processo de transformação, podendo ser essa uma das justificativas para que o projeto passasse por diversas alterações da versão original, até ser construído em 1961.

Apesar de não possuir acesso coletivo, o edifício foi projetado com um terraço jardim em sua cobertura. Seguindo a lógica do movimento moderno é possível supor que o terraço jardim seria destinado como mais um espaço de uso coletivo do edifício.

Sabe-se, porém, que a unidade da cobertura foi inserida em escritura como unidade independente¹¹ se perdendo a ideia do uso coletivo a partir da sua transformação em duplex.

Foi o escritor Rubem Braga, amigo do construtor do edifício e proprietário do imóvel da cobertura, que popularizou a obra de Bernardes. Ao contratar Roberto Burle Marx para fazer um projeto de paisagismo para a cobertura e publicar em colunas sociais sobre sua nova residência, o escritor aguçou os olhares curiosos para o conjunto habitacional.

Uma análise da maquete disponível no acervo do edifício permite a comparação entre o que poderia ser o projeto originalmente pensado pelo arquiteto e o que foi executado, conforme figura 6. A maquete fazia parte dos materiais de promoção do edifício, apresentados aos possíveis compradores.

Figura 6. Sérgio Bernardes, Edifício Barão de Gravatá, Rio de Janeiro, Brasil, Comparação entre maquete física e 3D. © Créditos Maquete Acervo do Condomínio do edifício Barão de Gravatá Sérgio Fagerland e 3D autoral a partir do Acervo pesquisa Fachadas Cariocas, desenhos por Jônatas Costa e pesquisa de Mara Eskinazi.

À primeira vista são notórias diferenças relevantes, destacando-se que a maquete não apresenta pilares em “V”, executados no edifício construído. Há também uma diferença na rampa de acesso de veículos posicionada paralela à via. Percebe-se uma cobertura no local onde existe atualmente uma quadra poliesportiva. As janelas laterais existentes se opõem à empena cega. Há um peitoril localizado no quarto pavimento não executado.

A proposta de elevar o edifício em um platô se manteve, assim como a volumetria e sua implantação, partidos decisivos para o projeto.

9. CONCLUSÕES

Mesmo sendo um exemplar do início da carreira do arquiteto, as tentativas e experimentações promovidas por Sérgio Bernardes ainda repercutem na atualidade. A inserção do terraço jardim poderia ser considerada, por exemplo, uma estratégia atual de mitigação dos efeitos da crise climática. A implantação que reconfigura as ocupações dos lotes e as estratégias pensadas para a redução de desigualdade entre os condôminos agregam e servem de referência para uma metodologia que inclui a dimensão social.

No cenário da arquitetura moderna, o edifício Barão de Gravatá expôs grande inovação com a implantação em centro de terreno, rompendo com os padrões em vigor até então. Essa estratégia de implantação

potencializou a conexão entre a área coletiva do térreo e a rua e junto a fachada integra e mescla o dentro e o fora desde o nível da habitação.

O edifício não se isola da cidade, ao contrário, se integra ao contexto urbano num diálogo próximo entre o privado e o público. Se dentro do terreno o programa contemplou áreas comuns de encontro e socialização, o térreo fez com que a aproximação da rua estendesse essas relações para fora, a cidade. Mais um potencial, prolonga sua vida útil a partir da casca não definidora de usos, abrindo brechas para a possibilidade da instituição de usos futuros que o articulem ainda mais ao território. Se mantém atemporal e como importante elemento de novas formas de pensar a arquitetura e cidade.

10. NOTAS E CITAÇÕES

1. Helena Salomon, *Guia de Arquitetura no Rio de Janeiro* (Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2016), p. 87.
2. Jorge Czaikowski, *Guia de arquitetura moderna no Rio de Janeiro* (Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000), 87.
3. Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, *Guia das APACS n. 13: Ipanema / Leblon* (Rio de Janeiro: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, 2012), 4.
4. *Ibidem*.
5. Carlos Fernando Silva Bahima, "Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57" (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003), 5 - 6.
6. Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, *Guia das APACS n. 13: Ipanema / Leblon* (Rio de Janeiro: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, 2012), 9.
7. Fagerland Sérgio, "O edifício Barão de Gravatá: Arquitetura moderna em Ipanema", *Seminário Docomomo Brasil: Anais v. 8* (Novembro de 2025): 4.
8. Eskinazi Mara, "A Fachada Espessa: Intermediação e Intervalo", *Urbanismo, Crítica e Arquitetura* (n.d): 5.
9. Carlos Fernando Silva Bahima, "Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57" (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003), 3.
10. "... a arquitetura moderna brasileira apresenta diversos exemplos de edifícios que adquirem um caráter infraestrutural, que estruturam o território sem serem determinados funcionalmente. Por serem capazes de acomodar usos variados ao longo do tempo, adquirem uma longevidade ampliada e conseguem retardar significativamente sua obsolescência funcional." Carlos Alberto Batista Maciel, "Arquitetura como infraestrutura" (Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015), 101.
11. Fagerland Sérgio, "O edifício Barão de Gravatá: Arquitetura moderna em Ipanema", *Seminário Docomomo Brasil: Anais v. 8* (Novembro de 2025): 11.

11. AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

12. REFERÊNCIAS

- BAHIMA, Carlos Fernando Silva. "Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57." Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.
- CZAJKOWSKI, Jorge. *Guia de arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2000.
- ESKINAZI, Mara Oliveira. "A Fachada Espessa: Intermediação e Intervalo". Rio de Janeiro: n.d.

- FAGERLANDE, SERGIO MORAES REGO. 2025. "O EDIFÍCIO BARÃO DE GRAVATÁ: ARQUITETURA MODERNA EM IPANEMA". Seminário Docomomo Brasil: Anais 8 (setembro):1-15. <https://publicacoes.docomomobrasil.com/anais/article/view/1347>.
- Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Guia das APACS n. 13: Ipanema / Leblon. Rio de Janeiro: Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, 2012.
- MACIEL, Carlos Alberto Batista. "Arquitetura como infraestrutura." Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2015.
- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Departamento Geral de Patrimônio Cultural. Cadastro de Bens Imóveis com Valor Individual: Rua Barão da Torre, 42. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal das Culturas, 2003.
- SALOMON, Helena Röhe. Guia de Arquitetura do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2016.
- URCA – Urbanismo, Crítica e Arquitetura. "Arquivos do grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro." n.d.

13. BIOGRAFIA

Bernardo Rocha de Miranda e Silva: Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), atualmente mestrando no programa de pós-graduação em urbanismo (PROURB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Clara Braga de Britto Pereira: Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestranda do Programa de Pós Graduação em Urbanismo (PROURB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).